

СЕКЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИСТОРИКОВ И МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ»

УДК 93/94

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ В КИНЕМАТОГРАФЕ

THE DEPICTION OF THE DEFENSE OF THE BREST FORTRESS IN CINEMATOGRAPHY

**Рябуха Ю.В., Рябуха Е.В.
Ryabukha Y.V., Ryabukha E.V.**

*Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи
A. I. Kuindzhi Mariupol State University*

Аннотация. Оборона Брестской крепости Красной Армией отражена в четырех кинофильмах – «Бессмертный гарнизон», «Битва за Москву», «Я – русский солдат» и «Брестская крепость». В основе всех сценариев лежит журналистское расследование Сергея Смирнова, оформленное им в нескольких книгах. Все фильмы, кроме «Брестской крепости», используют одну или несколько сюжетных линий, и лишь режиссер «Брестской крепости» пытается осветить ход событий целиком, но при этом ограничивая повествование событиями только одной, первой недели обороны.

Abstract. The defense of the Brest Fortress by the Red Army is reflected in four films - "The Immortal Garrison," "Battle for Moscow," "I, a Russian Soldier" and "The Brest Fortress." At the heart of all scenarios lies journalistic investigation of Sergey Smirnov, written out by him in several books. All films except "The Brest Fortress" use one or several storylines, and only the director of "The Brest Fortress" tries to cover the whole course of events, but at the same time limiting the narration to only one, the first week of the defense.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Брестская крепость, кинематограф.

Keywords: World War II, Brest Fortress, cinematography.

Брестская крепость, расположенная на западной границе Советского Союза, 22 июня 1941 г. первой встретила нацистских захватчиков. Гарнизон, который по плану гитлеровцев к концу дня должен был прекратить сопротивление, сражался больше месяца. Однако в СССР долгое время о подвиге гарнизона не распространялись. Сам факт длительной обороны был известен еще с 1942 г., когда одним из трофеев Красной Армии стали немецкие документы, частично сообщающие о тех событиях. Но факт сдачи в плен уцелевших защитников накладывал на них клеймо предателей. И лишь с середины 50-х годов, когда советский писатель Сергей Смирнов, бывший в годы войны военным журналистом, начал собственное расследование, разыскивая через радио оставшихся в живых участников обороны, советские люди начали знакомиться с теми событиями.

Неудивительно, что этот героический эпизод войны впоследствии попал на страницы многих книг, и был отражен на экране кинематографа. Однако насколько воплощенный на экране образ соответствовал исторической реальности? Попробуем разобраться в этом, опираясь на исторические исследования.

Наиболее полно история обороны крепости освещена в работах уже упоминаемого С. Смирнова. В 1957 г. были изданы две его книги – «В поисках героев Брестской крепости» [10] и «Брестская крепость: Краткий очерк героической обороны 1941 г.» [9]. Первая освещала путь его журналистского расследования, а вторая описывала оборону Брестской крепости в таком виде, какой она предстала на основе воспоминаний участников. В последующем эти книги были объединены в одну – «Герои Брестской крепости» [11], вышедшую с новыми дополнениями, а окончательный вид книга приобрела немного позднее, когда автор, решив прекратить работу над этим материалом, «уступая дорогу другим», издал все имеющиеся под рукой материалы под названием «Брестская крепость» [8]. Последующие переиздания лишь повторяли ее.

До начала XXI в., несмотря на появление других работ [4] и воспоминаний [12], труд С. Смирнова был основополагающим, и лишь недавно появились новые работы на эту тему Ростислава Алиева [1]; [2], который ввел в оборот много немецких документов, недоступных ранее С. Смирнову. Также стоит отметить свидетельства, преимущественно воспоминания, с немецкой стороны, содержащиеся в книгах Пауля Кареля [5] и Роберта Кершоу [6].

Впервые оборона Брестской крепости была показана в фильме «Бессмертный гарнизон» режиссера Захара Аграненко. Сценарий к киноленте, вышедшей на экран в 1956 г., был написан Константином Симоновым. Книга С. Смирнова еще не была издана, но все события фильма имеют отсылку именно к ней. По всей вероятности, К. Симонов мог получить от С. Смирнова какие-либо консультации. Также нельзя исключать и факт того, что с 1955 г. С. Смирнов вел на радио цикл передач, посвященных поискам уцелевших героев обороны крепости, и К. Симонов просто не мог о них не знать. Однако, поскольку полноты картины еще не было, то героям фильма дали вымышленные фамилии, но почти все они имели своего реального прототипа.

Главным героем фильма стал майор Иван Батулин, прообразом которого являлся командир 44-го стрелкового полка майор Петр Гаврилов. Действие начинается в мае 1945 г., когда победоносные части Красной Армии во главе с полковником Петром Кондратьевым ворвались в немецкий концлагерь, где заключенные подняли восстание. В лагере Кондратьев встречается с Батуриным, пребывавшим с 1941 г. в немецком тылу, и весь дальнейший сюжет основан на рассказе майора. Контрастом проходит перед зрителем последний мирный день, когда солдаты и жители города Бреста наслаждаются мирной жизнью, уезжающий в отпуск Батулин фотографируется вместе с семьей, но, из-за отсутствия мест в вечернем поезде, он вынужден вернуться в крепость, где наутро его застигла война. Под начавшейся бомбардировкой частично полураздетые солдаты и командиры пробираются на свои позиции. Немецкие войска бравадно вступают в уже побежденную, казалось, крепость, но контратака красноармейцев обращает их в бегство. По-видимому, перед зрителем предстает атака, проведенная около полудня сводными частями гарнизона, основу которых составили солдаты 84-го стрелкового полка. Эта атака отмечена как в советских, так и в немецких источниках [5, с. 24]. Дальнейшее наступление гарнизона крепости остановлено только при помощи танков. В действительности же передовые немецкие части, ворвавшиеся в крепость 22 июня, не имели их в своем распоряжении. В последующем батальные сцены в фильме почти отсутствуют, о тяжести боев лишь упоминает Батулин в своем рассказе.

Главное внимание режиссер уделил мужеству советских солдат и их семей, которые беспрекословно сносили все трудности обороны. Вместе с бойцами переносит все невзгоды, а впоследствии гибнет сын майора Батурина подросток Гена. Его прототипом послужил Петя Клыпа, четырнадцатилетний воспитанник музыкального взвода. Последними защитниками крепости становятся старшина Кухарьков (вероятным прототипом которого был Самвел Матевосян) и Батулин. 28 июля 1941 г. Кухарьков вырезает на стене крепости надпись (дублирующую реальную надпись, относящуюся к 23 июля), где сообщает, что два бойца продолжают сражаться. Перед последним боем Батулин смотрит на семейную фотокарточку, вспоминая прошлую жизнь, и после смерти Кухарькова, взрывает приблизившихся к нему немцев гранатой. Тяжелораненого Батурина в бессознательном состоянии немецкие солдаты выносят из каземата. Пораженный мужеством красного командира, немецкий генерал требует от подчиненных обязательно сохранить ему жизнь, чтобы затем допросить и выяснить *«почему он не сдался, мне предстоит воевать с ними дальше»*.

Прошло тридцать лет, и Брестская крепость вновь оказалась на экранах. На этот раз в эпопее режиссера Юрия Озерова «Битва за Москву», представляя собой одну из сюжетных линий. Предвоенный период в крепости показан через призму конфликта майора П. Гаврилова и полкового комиссара Е. Фомина. Комиссар вызывает к себе майора и упрекает того за распространение слухов о возможной войне, обвиняя в «паникерстве», завершая разговор тем, что 23 июня дело Гаврилова будет рассматриваться на заседании партийной комиссии. Об этом инциденте со слов Гаврилова туманно сообщает С. Смирнов. Сейчас сложно сказать, был ли такой конфликт в действительности, но даже если он и существовал, то Е. Фомин никак не мог «песочить» П. Гаврилова, будучи на тот момент ниже рангом, да к тому же служа в другой части. Вероятно, режиссер просто не хотел вводить в ленту нового персонажа, а конфликт посчитал необходимым сохранить для сюжетной интриги.

В дальнейшем эпопея повторяет экранные события «Бессмертного гарнизона». Только в этот раз показано сопротивление не одной группы солдат, а двух – под командованием полкового комиссара Е. Фомина у Холмских ворот, и под командованием майора П. Гаврилова в Восточном форте. Третья большая группа, которую возглавляли старший лейтенант А. Потапов и лейтенант А. Кижеватов, сражавшаяся в казармах 333-го стрелкового полка и у Тереспольских ворот, осталась за кадром. Значительное внимание уделено смерти комиссара

Е. Фомина. Попад в плен вместе с группой солдат, он был выдан немцам предателем из числа пленных и расстрелян у крепостной стены. В дальнейшем продолжает сражаться единственный боец – майор П. Гаврилов. И через три недели сопротивления он тяжело раненый попадает в плен. Последовавшая мизансцена полностью воспроизводит «Бессмертный гарнизон», только вместо генерала заботу об умирающем майоре пафосно проявляет фельдмаршал: *«Это герой Красной Армии. Сражаясь в крепости, он показал высокую доблесть и мужество»*. После кратко показано пребывание П. Гаврилова в концлагере, после чего голос за кадром сообщает о его дальнейшей судьбе.

Снова оборона Брестской крепости предстала перед зрителем в 1995 г. в фильме режиссера Андрея Малюкова «Я – русский солдат». К этому времени А. Малюков был известным режиссером, автором культовой ленты «В зоне особого внимания» (1977 г.). Кроме того, он был ассистентом Ю. Озерова на съемках эпопеи «Освобождение». В основу нового фильма легла повесть Бориса Васильева «В списках не значился», написанная в 1974 г. [3]. Герой повести – лейтенант Николай Плужников сразу после окончания училища попадает в Брестскую крепость вечером 21 июня 1941 г. Не успев оказаться зачисленным в списки военнослужащих, вступает в бой с врагом, который растянулся на девять месяцев. Работая над повестью, Б. Васильев широко пользовался разысканиями С. Смирнова. При этом он вольно использовал те части смирновской книги, где были собраны различные воспоминания и предположения о советских героях-одиночках, продолжавших сражаться даже тогда, когда крепость была не только захвачена, но и «зачищена» немцами. В частности, финальная сцена, где уже умирающий Плужников, поддавшись на уговоры скрипача-еврея, выходит из крепостного подвала полностью (только с намного большей эмоциональностью) повторяет эпизод из книги С. Смирнова. В «Брестской Крепости» этот неизвестный герой говорит немецкому офицеру: *«Я вышел только для того, чтобы своими глазами посмотреть на ваше бессилие здесь, у нас, в России. Я выпустил свой последний патрон в воздух, но расстрелять меня вы не посмеете»*. У Б. Васильева на требование немецкого генерала назвать себя, Плужников емко отвечает «Я – русский солдат». Даже фамилия скрипача похожа – Ставский у С. Смирнова и Свицкий у Б. Васильева.

А. Малюков все это попытался воплотить на экране. Сценарий к фильму написала Елена Райская, а консультантом выступил генерал-майор Г. Котенко, но сам Б. Васильев остался недоволен результатом. По словам Б. Васильева, он стремился показать, *«как из мальчика вырастает народный герой, который ничего уже не боится, для него смерть – избавление от мук, от воспоминаний, от горя, от всего!»* [7]. Однако в фильме, поставленном А. Малюковым, по мнению писателя, ничего этого не было. От книги осталась только фабула. *«Там же неважно, кто кого застрелил. Там важен процесс: из наивного мальчика вырастает Герой, который смертью смерть поправ. «Смерти нет, ребята, – вот до чего он вырастает, – есть только честь, достоинство, долг, больше ничего нет»* [7].

После фильма А. Малюкова фактически был выработан своеобразный кинематографический штамп изображения обороны Брестской крепости:

- 1-й этап – мирная жизнь крепости накануне войны;
- 2-й этап – бомбардировка крепости немецкой авиацией и артиллерией;
- 3-й этап – вход немецких войск в крепость, штыковая контратака красноармейцев и последующее отступление перед превосходящими силами противника;
- 4-й этап – тяготы обороны, где главное внимание уделяется раненым и испытываемой всеми жаждой; обязательный персонаж – мальчик подросток;
- 5-й этап – с различными вариациями освещал противостояние последних бойцов, с неизменным уважением немецкой стороной последнего попавшего в плен защитника крепости

Отходом от сложившегося шаблона (хотя и с сохранением определенных моментов) стал фильм Александра Котта «Брестская крепость» (2010).

А. Котт, используя прием З. Аграненко, построил фильм на рассказе участника событий. Он ведется от лица Саши Акимова, воспитанника музыкального взвода, за которым явно прослеживается прототип Пети Клыпы. Фильм является своеобразной хроникой военных событий, охватывая временной отрезок от 21 до 30 июня. Показано сопротивление всех крупных очагов сопротивления. К традиционным главным героям обороны – майору П. Гаврилову и комиссару Е. Фомину, добавляется лейтенант А. Кижеватов, командир 9-й погранзаставы, располагавшейся в крепости. Также появляется новый персонаж, лишь упоминаемый у С. Смирнова – лейтенант войск НКВД Вайнштейн, прототипом которого стал замполитрука Ш.М. Шнейдерман. До этого солдаты НКВД в фильмах об обороне Брестской крепости не фигурировали, хотя С. Смирнов в своих книгах указал на их присутствие.

В фильме впервые показана массовая сдача в плен красноармейцев в первые дни обороны. В предыдущих фильмах советские солдаты попадали в плен только ранеными, утратив

возможность продолжать бой. Хотя источники сообщали, что вовремя боев за крепость немцы захватили около 7 тысяч пленных.

Еще одной новой сценой стали бои возле домов начсостава в районе Западного форта Кобринского укрепления. Одна из ярких сцен фильма — это самоубийство Ивана Почерникова, старшего политрука 333-го стрелкового полка. Его дети погибли ранним утром под завалами дома, и он вместе с женой отстреливался от наступающих немцев. Когда же патроны подошли к концу, политрук застрелил сперва жену, а потом и себя. В фильме оборона крепости завершается разгромом основных групп, оказывавших сопротивление. Котт изменил традиционный подход, не стал снимать ставший хрестоматийным эпизод с почестями, оказанным последнему защитнику крепости. Вместо этого рассказчик Саша Акимов, уже в послевоенное время, оказавшись у мемориала Брестской крепости рассказывает, что же произошло с последними героями.

И хотя фильм во многом не похож на предыдущие, некоторые мизансцены тесно перекликаются с «Бессмертным гарнизоном». Особенно это проявляется в финале, где перед последним боем А. Кижеватов, в точности как майор Батулин, держит в руках семейную фотографию. Следует, впрочем, отметить, что Котт настолько серьезно подошел к съемкам фильма, что фотография на экране является действительной копией уцелевшей фотографии семьи А. Кижеватова.

Таким образом, в основе всех четырех фильмов, посвященных обороне Брестской крепости, напрямую или опосредовано лежит журналистское расследование С. Смирнова. А. Котт, снимавший в более позднее время, мог расширить сюжетную линию за счет введения в научный оборот новых документов и воспоминаний, которые были неизвестны предыдущим режиссерам. Кроме того, процесс съемок «Брестской крепости» не был ограничен цензурой, что привело к более объективной картине событий. На данный момент именно фильм А. Котта наиболее полно и точно изображает ход обороны крепости, но постоянное появление новых документов, несомненно, приведет к тому, что со временем появится новый вариант кинофильма, поскольку героическая фабула постоянно будет притягивать к себе режиссеров.

Источники и литература (References)

1. Алиев Р.В. Брестская крепость. Воспоминания и документы. М.: Вече, 2010. 448 с.
2. Алиев Р.В. Штурм Брестской крепости. М.: Эксмо: Яуза, 2012. 800 с.
3. Васильев Б. В списках не значился. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://daningrad.ru/v-spiskah-ne-znachilsya-boris-vasilev> свободный. (дата обращения: 21.04.2023).
4. Героическая оборона. Сборник воспоминаний об обороне Брестской крепости в июне-июле 1941 г. / Сост. М.И. Глязер и др. Мн.: Государственное изд-во БССР, 1963. 600 с.
5. Карель П. Восточный фронт. Книга первая. Гитлер идет на восток 1941-1943. М.: Изографус, ЭКСМО, 2005. 560 с.
6. Кершоу Р. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных. М.: Яуза, 2009. 544 с.
7. Олюшкин К. Борис Васильев: «Хочу пожелать, чтобы всем нам было хоть чуточку легче жить...» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gazeta-licey.ru/public/lyceumconversation/5261-boris-vasilev-xochu-pozhelat-chtoby-vsem-nam-bylo-xot-chutochku-legche-zhit> свободный. (дата обращения: 21.04.2023).
8. Смирнов С.С. Брестская крепость. М.: Детская литература, 1969. 384 с.
9. Смирнов С.С. Брестская крепость: Краткий очерк героической обороны 1941 г. М.: Воениздат, 1957. 167 с.
10. Смирнов С.С. В поисках героев Брестской крепости. М.: Молодая гвардия, 1957. 140 с.
11. Смирнов С.С. Герои Брестской крепости. М.: Молодая гвардия, 1961. 238 с.
12. Хаметов М.И. Брестская крепость-герой. М.: Воениздат, 1988. 173 с.